

UM ESTUDO DE CASO ACERCA DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE UMA CRIANÇA DE 6 ANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834550

Jonilson Lino Rodrigues (UFRA)
Graduando do Curso de Letras Libras
jhonylino14@gmail.com

Cláudia Solange Rossi Martins (UFRA)
Doutora em Educação Especial
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: A aquisição da linguagem é o processo pelo qual a criança aprende uma língua. Os estudos de aquisição da linguagem têm demonstrado dificuldades no processo de aquisição da linguagem nos primeiros anos de vida de uma criança, em decorrência de diversos fatores, tais como: atraso simples, desvio fonológico, Distúrbio Específico da Linguagem (DEL), transtornos de fluência e alterações semântico-pragmáticas. Neste sentido, entende-se a relevância de estudos nesta área para auxiliar na compreensão de como se dá a aquisição da linguagem, contribuindo com dados que auxiliem a sanar as dificuldades apresentadas no decorrer da aquisição. O objetivo deste estudo foi investigar como se deu a aquisição da linguagem de uma criança de 6 anos, desde o seu nascimento. Tendo como objetivos específicos: descrever o desempenho linguístico da criança de acordo com a literatura abordada; identificar a ocorrência de dificuldades na aquisição e no desenvolvimento da linguagem. Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo descritivo do tipo estudo de caso, cujas informações foram obtidas mediante entrevista não presencial, com aplicação do questionário via aplicativo WhatsApp com a responsável pela criança, contendo 4 (quatro) perguntas abertas. Os dados foram analisados utilizando-se do método dedutivo, em abordagem qualitativa. Ao final do estudo, foi possível concluir que a linguagem é um aprendizado complexo que os indivíduos desenvolvem e continuam a desenvolver ao longo de suas vidas, sendo concebida no contexto de interação social. Recomenda-se que a família acompanhe o crescimento das crianças proporcionando um ambiente saudável que estimule a aquisição da linguagem.

Palavras-chave: aquisição da linguagem; criança; desempenho linguístico.